

Научная статья
УДК 82.091:82-1
DOI: 10.5281/zenodo.14513574

ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ О СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

© 2024 *О.Н. Проваторова*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет»
ORCID 0009-0006-2251-7109

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются христианские мотивы в современной военной поэзии о специальной военной операции, с одной стороны продолжающей традиции военной поэзии и в то же время являющейся новаторским явлением в рамках современного литературного процесса. Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время в литературоведении наблюдается интерес к изучению русской литературы в контексте православной духовной традиции. В процессе исследования текстов применялись различные методы и приемы: анализ и синтез, сплошная выборка лексем для анализа, литературоведческий, культурологический, религиоведческий комментарий. Христианские мотивы, найденные и интерпретированные автором, систематизированы и проанализированы в соответствии с частотностью употребления в стихотворных текстах. Особое внимание уделено наиболее частотным мотивоформирующим образам – Бог, Крест, ангел, Мария (Богородица), Христос, Каин и Авель, диавол (антихрист, сатана, зверь) и др. и связанным с ними мотивам. Сделаны выводы о специфике христианских мотивов в стихотворениях сборников Великий блокпост. Антология донбасской поэзии 2014 – 2022 гг. 2-е изд. – СПб.: Издательство Лиры, 2023 и Поэзия русского лета. – Москва: Эксмо, 2023.

Ключевые слова: мотив, христианские мотивы, образ, современная военная поэзия, православие, духовность, Бог, Крест, ангел, Мария (Богородица), Христос.

Для цитирования: Проваторова О.Н. Христианские мотивы в современной военной поэзии о специальной военной операции / О.Н. Проваторова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 6. – С. 100–113. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14513574>.

Важнейшие события в жизни страны всегда находят отражение в литературе. Специальная военная операция – судьбоносный для России исторический период. Русские писатели и поэты всегда отождествляли себя с родиной, переживали за нее и страдали вместе с ней, поэтому традиции русской военной прозы и поэзии имеют продолжение сейчас – в прозе и поэзии о специальной военной операции на Украине и сражающемся Донбассе, событиях на внешних и внутренних фронтах. Мы считаем, что можно говорить о продолжении славной традиции русской литературы – военной поэзии, всегда первой откликающейся на военные события и их отражение в жизни и душе человека. Целью данной статьи является исследование христианских мотивов и образов, специфики их художественного воплощения в современной военной поэзии о СВО.

С конца XX века в литературоведении наблюдается интерес к изучению русской литературы в контексте православной духовной традиции, а в настоящее время – современной русской прозы и современной русской поэзии о специальной военной операции. Исследователи отмечают, что «в произведениях (об СВО) указывается основной мотив войны в Донбассе 2014-2022 гг. и специальной военной операции -

сохранение Русского мира, его духовных основ и традиционных ценностей вообще» [Образы войны в поэтическом сборнике «Поэзия русского лета [11, с. 62]. И. А. Есаулов в своей книге «Русская классика. Новое понимание» проводит мысль о том, что «осмысление в художественном творчестве христианской сущности человека и христианской картины мира, имеющее трансисторический характер, свидетельствует о собственно христианской традиции», и «вполне правомерно рассматривать поэтику русской литературы в контексте православной культуры» [4, с. 19, с. 20]. В. Н. Захаров в статье «Русская литература и христианство» обосновывает мысль о том, что русская литература всегда была христианской [5, с. 5]. А. М. Любомудров свои работы посвящает исследованию проблемы соотношения христианства и литературы [7].

Изучение русской современной русской поэзии о специальной военной операции в контексте православной духовной традиции только начинается, например, этой теме посвящены исследования В. М. Мокиенко [10].

Представляется необходимым определиться с понятием мотива в литературоведении. «Сюжет – это тема, в которой снуют разные положения – мотивы», писал А.Н. Веселовский [1, с. 500]. Б. М. Гаспаров считает, что в роли мотива может выступать любое смысловое пятно – событие, черта характера, элемент ландшафта, любой предмет, произнесенное слово, краска, звук и т.д.; единственное, что определяет мотив – это его репродукция в тексте [3, с. 34]. В. М. Маркович отмечает, что любые мотивы начинают звучать символически, лишь вступая в смысловые взаимоотношения с другими. В итоге формируется мерцающий лирический подтекст, сообщающий «особое, изнутри исходящее смысловое напряжение и некоторое дополнительное содержание» [8, с. 283]. И. В. Силантьев, говоря о мотиве в лирике, указывает на слияние лирического мотива и темы, важным является и указание исследователя на интертекстуальность мотива как эстетически значимой единицы [12, с. 96]. В. Е. Хализев определяет мотив как компонент произведений, отличающихся повышенной значимостью и семантической насыщенностью [13, с. 302]. Исследователи также говорят о знаковости мотива – как в его повторяемости от текста к тексту, так и внутри одного текста [6, с. 245]. Нам представляется важным понимать, говоря о христианских мотивах – мотивах, связанных с Христом, с православной верой – в лирических текстах и интерпретируя их, что именно мотив как повторяющийся образ в лирическом произведении имеет особое значение для понимания авторской позиции, авторского замысла, отражает концепцию мира автора, метафорически концентрируя в себе иносказательные сверхсмыслы. Мы считаем, что возможно говорить о связи образа и мотива в поэтике художественного текста. Ведь «образ получает в мотиве возможность для развития, пополнения, возможность сохранить множество смыслов при сохранении определенного единства» [6, с. 245]; «в художественном образе общее выступает в своем индивидуальном своеобразии и неповторимости»¹ [19, с. 244]. В связи с вышесказанным нами была предпринята попытка анализа ключевых образов, составляющих христианские мотивы в стихотворениях анализируемых сборников.

Русское книжное слово возникло как слово христианское. Это было слово Библии, литургии, жития, слово Отцов Церкви и святителей. Религиозные темы, образы, мотивы были частью русской литературы со времени ее возникновения, связь русского искусства в целом и литературы в частности с христианством, обращение к сюжетам Священного Писания можно проследить на протяжении всей истории. Русской литературе свойственны поиски истины и Добра, она ориентирована на высшие, абсолютные, христианские ценности.

¹ Мясников А. Образ // Словарь литературоведческих терминов / Под ред. Л.И.Тимофеева и С.В.Тураева. – М.: 1974. – С. 244.

Культура России формировалась под воздействием Православия, в современной России в связи с переломным сложным периодом возрождается интерес к православной культуре, духовно-нравственным ценностям, основанными на ней. Особенно ярко это проявляется в военной поэзии о специальной военной операции на Украине, ведь в настоящее время как никогда актуальны вопросы о жизни и смерти, душе и духе, а без обращения к православию не найти ответы на них.

Связанные с христианством образы, сюжеты, имена исследователями принято называть библеизмами².

Прежде чем перейти к литературоведческой интерпретации христианских мотивов в стихотворениях рассматриваемых сборников, считаем необходимым проанализировать тексты на уровне лексики, в особенности рассмотреть частотность употребления некоторых лексем, представляющих христианские мотивы. Таким образом мы сможем определить ведущие образы, образующие христианские мотивы.

За основу классификации мотивов мы взяли словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы под ред. Е.К. Ромодановской [20, с. 11 – 63], в котором представлены и систематизированы библейские мотивы, расширив ее представленными в стихотворных текстах мотивами.

Материалом исследования послужили стихотворения сборников Великий блокпост. Антология донбасской поэзии 2014–2022 гг. 2-е изд. – СПб.: Издательство Лиры, 2023. – 432 с. (234 стихотворения) [14]; Поэзия русского лета. – Москва: Эксмо, 2023. – 408 с. (322 стихотворения) [15].

В текстах сборников христианские мотивы и образы встречаются достаточно часто. Всего мы выявили 61 реализацию в сборнике «Великий блокпост. Антология донбасской поэзии» из 234 стихотворений (были взяты тексты 2019 – 2022) и 74 реализации в сборнике «Поэзия русского лета» (из 322 стихотворений). Наиболее частотной является лексема *Бог (Господи, Господь, Боже)* – 29 употреблений (сборник «Поэзия русского лета»), 12 употреблений («Великий блокпост. Антология донбасской поэзии»); *ангел (ангелы)* – 6 и 7; *крест и производные* – 8 и 10; *Мария (Богородица)* – 15 и 2, *молитва* – 10 и 5; *Христос, Иисус, Спаситель, Мессия* – 8 и 7; *бесы, нечистый дух, черт* – 10 и 1; *диавол, антихрист, сатана, зверь* – 5 и 2; *Каин и Авель* – 6 и 1; *воскресение* – 5 и 3, *ад* – 2 и 6; *Страшный суд* – 3 и 2. Ряд лексем – *Рождество, Пасха, Троица, архангел, небеса, рай, икона, Сын (Младенец), апостол (апостолы), Лазарь, Иуда, грех, Хам, Анна, Левиафан, святые, ладан, Серафим, потоп, Ной, ковчег, Вифлеем, Адам и Ева* – встречаются от одного до трех раз.

Проанализируем наиболее частотные мотивоформирующие образы. Одним из таких является образ **Бога** (встречаются также лексемы *Господи, Боже, Господь*). Мы считаем мотив обращения к Богу, надежды на его защиту, упование на него одним из доминирующих мотивов в стихотворениях анализируемых сборников, подтверждением чему является самое большое количество лексем *Бог, Господь, Боже* и примыкающей к ним лексемы *молитва* (обращение к Богу) – в общей сложности – 17 и 39.

Русский солдат обращается к Богу с надеждой на помощь, ведь дело его правое и других надежд не осталось: «С поддержкой огневой в пыли святых дорог / вы будете со мной, и с нами – русский *Бог*» [15, с. 17]; «Говорят, что не может пять лет болеть, / Говорят, *Господь* с вами, какая боль» [15, с. 32]; «Говорят, не можешь, а всё живешь, / Говорят, не веришь – вложи персты. / А узнаешь правду – поймешь, где ложь. / Вот и *Бог* с тобой или с *Богом* ты» [15, с. 33]; «Из пепла встаёшь, к небесам взываешь: / нам

² Чаше этот термин используется в лингвистических исследованиях, мы будем использовать термин «христианские, библейские мотивы».

прибавилось силы, приросло, открылось, / Русское вона где сохранилось! Вона где уберегли, что всего дороже! / Какие они тут красивые люди, *боже!*» [15, с. 49]; «Взял клинок убитый Авель в скорбех: / – Как же мне тебя теперь возлюбить? / Как о мире вострубить? / Разве хлеба нарубить, / Чтобы досыта хватало на всех. / Чтобы *Господа* хватало на всех» [15, с. 57]; «И Серёга приходит в рай – а куда ещё? / Тень с земли силуэт у него чернит. / И говорит он: «*Господи*, у тебя тут течёт, / кровавый дождь отсюда течёт, / давай попробую починить» [15, с. 91]; «Я проснулась и вспомнить никак не могла, / Что там был за город, где среди предсмертного полумрака / Я нашла тебя, *Господи*, я тебя наконец нашла, / И стали мы одинаковы» [14, с. 100]; «А я? А как же я? Скажите? / Мне остаётся груз моей вины / И память, как небесный Вседержитель, / И эти сны [15, с. 118]; «Пусть живыми останутся, *Господи Боже Ты мой!* / Пуля мимо пройдет, и осколок шальной отклонится. / Дай им, *Господи Боже*, живыми вернутся домой» [15, с. 145]; «Кровь России течёт. Я прошу – дай нам, *Господи*, силы / Стать единой семьёй в нашей будущей общей судьбе» [15, с. 147]; «Мы приникли к июльской мяте. / И любовь изо рта течёт. / Нам *Господь* говорит: «Стреляйте!» / «Не стреляйте», – смеётся чёрт» [15, с. 160]; «*Бог* с гвоздями / в руках / для Запада – / первый враг» [15, с. 168]; «Вбей, малыш, / в переводчик Яндекс / Стих простой: / Я вернусь. / Человеке, / радуйся! / *Бог* с тобой» [15, с. 169]; «И бирюза небес над степью окрасит глаз, / и канет в Лету лихолетье, и *Бог* возраст» [15, с. 280]; «Мы священные, мы убогие, / мы у *Боженки* в рукаве. / И глаза Его слишком строгие. И следы Его на траве» [15, с. 283]; «*Господи Иисусе*, как же страшно, / стало минное поле, была пашня. Небо черно от дыма, глаза режет. *Господи*, мы одержимы, мы – нежить» [15, с. 291]; «выжженная земля – / это я. это я. / *Господи* прости: / не могу цвести» [14, с. 266]; «Незамеченный никем, незримый, / вёл *Господь* свой маленький отряд. / Ещё долго сладкий привкус мира / оставался на губах солдат» [14, с. 328]; «Горит мой город, дождь идёт как будто / свеча горит, и это видит *Бог*» [14, с. 336].

Молитва показана в Писании важнейшей стороной отношений между Богом и людьми. Она служит отличительным признаком Божьего народа, и в ней выражаются человеческие нужды, а также Божья любовь и Его обеспечение. В Библии молитвы связываются, в первую очередь, с просьбой о помощи. «Иисус напоминает нам, что она может совершать удивительные вещи: «Если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: «исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас» [18, с. 629].

Русские люди в молитве в самые страшные минуты обращаются к Богу, просят защитить своих родных и близких, просят защиты для себя, мы видим это в анализируемых стихотворениях: «Я твоя русская девочка: / Красный крест, белый бинт, чистый спирт... / В мясорубке расчеловечивания / Будет щит тебе / Из моих *молитв*» [15, с. 110]; «Поле дикое, цель опознана, / от винтовки саднит плечо. / *Помолитесь*, религиозные, / будет страшно и горячо» [15, с. 289]; «но где-то посреди великой битвы / я слышу зов: вверху, на небесах / поют живые нам свои *молитвы...*» [14, с. 333]; «твоя *молитва*, мама, будто щит» [14, с. 400]; благодарят Господа: «По чужому стрелять, своего прикрывать, что есть силы, / повторять: «Слава Богу!» Живой! Слава Богу! Живой!» [15, с. 278].

Таким образом, наиболее частотные образы в стихотворениях анализируемых сборников – *Бог, Господи, Боже, Господь, молитва* и производные образуют мотив общения человека с Господом, неразрывной связи с ним, мотив защиты, мотив надежды на спасение, на то, что вера в Бога может победить страх смерти, при всех физических и нравственных страданиях, в условиях нечеловеческого существования не потерять человеческого лица, остаться человеком, образом Божиим на земле.

Следующая часто встречающаяся лексема и мотивоформирующий образ – **ангел** (ангелы). В словаре библейских образов отмечается, что «Ангелы служили и продолжают служить Божьими представителями при осуществлении Его суда. Это одна из основных функций ангелов, показанных в Апокалипсисе (откровение Иоанна Богослова). Семь ангелов трубят в семь труб Божьего суда, семь ангелов несут семь последних язв, четыре ангела, связанных при Евфрате, освобождаются, чтобы умертвить третью часть человечества. Эта ужасная и разрушительная работа ангелов по излиянию Божьего гнева проявлялась также в некоторых событиях Ветхого Завета» [18, с. 39].

Следовательно, ангелы, в первую очередь, – сверхъестественные существа, тесно связанные с деятельностью Самого Бога. Они окружены божественной аурой. Встреча человека с ангелом – в определенном смысле, встреча с Божеством. Ангелы известны нам не как личности с выраженными индивидуальными чертами, а как посредники. Главные их функции – прославление Бога на небе, возвешение и донесение Божьих посланий до людей, обеспечение водительства и защиты в жизни человека и приведение в исполнение Божьего суда.

Каким же образом служат ангелы Господу? Об их служении многократно сообщает Ветхий Завет. Само слово *ангел* в переводе с греческого означает ‘вестник’: ангелы возвещают людям волю Творца. Именно ангел останавливает руку Авраама, готового принести в жертву сына Исаака, Архангел Михаил является Иисусу Навину под неприступными стенами Иерихона и предвещает победу. В Книге Судей ангел является Гедону и посылает его спасать Израиль от поработителей. Ангел избавляет трех отроков от сожжения в печи огненной.

У ангелов есть еще одна миссия – воспевать и славить Творца. По сути, это означает пребывать в том состоянии, в котором и должно пребывать созданное Богом существо. И мы, люди, подхватываем за ангелами их песни: «Свят, свят, свят Господь Саваоф...», потому что тоже рождены для того, чтобы пребывать в Боге, радоваться Ему и славить Его.

Наше духовное родство с ангелами очевидно: ведь мы дети одного Отца, одного Создателя, и причина создания – как ангельского мира, так и нашего – тоже едина: Божия любовь, благодать, стремящаяся к тому, «чтобы благо разливалось, шло далее и далее, чтобы число благодетельствованных было как можно большее» – так пишет святой Григорий Богослов. У нас со светлыми духами общая история, общее служение – «Ныне силы небесныя с нами невидимо служат...» – и общее торжество: «Да веселятся небесная, да радуются земная, яко сотвори державу мышцею Своею Господь, попра смертию смерть...» [2].

В ряде текстов авторское понимание образа ангела отчасти соотносится с его религиозным пониманием как *исполнителя воли Божией, как вестника и как защитника*: «Ты же мой русский мальчик: / Война, ополчение, умереть за Отечество... / Ничего не меняется, / Ничего не меняется, / Бесы скачут, / Ангелы ждут на пороге вечности» [15, с. 110]; «Господи, присмотри за мной, установи слежку, / приставь ангела, чтобы рука не дрогнула <...> [15, с. 291]; «Есть кто живой здесь? Отвори! / И выйдет ангел мне навстречу. / И скажет ангел: / – Говори. / И я ему за всё отвечу» [15, с. 400]; «Я живу под крылом у Ангела, смотрю вокруг и уже не плачу» [14, с. 374].

Но в большинстве случаев образ ангела не сохраняет библейского содержания в полной мере, а отражает бытовое мифологизированное его восприятие – ангелами становятся невинно убиенные люди, ангел – чистый, невинный человек: «Воронки, воронье, война... / Мария – дочь степи донецкой, / несчастный ангел бытия, / лишенный ангельского детства» [15, с. 285]; «Я убила столько, что мне приснилось, / как отец

спустился с небес к ставочку / белолицым *ангелом* – Божья милость – /и сказал мне: "Машенька, хватит, дочка!"» [15, с. 298]; «Прозвонит будильник полупьяный, / подмигнет автобусная касса/и водитель, *ангел* неустанный, / снова двинет в сторону Донбасса. / Он не знает, живы ли родные, /он звонил с утра – не достучаться. / Он забыл, что делал здесь, в России. / Может, он погиб под Лисичанском. / На зеленом краешке столицы он беззвучно дрыхнет до побудки, / и ему не могут дозвониться /золотые девочки-погодки. / *Ангел*, опаливший оперенье/в рейсе под стальными небесами, / прибывает ровно в воскресенье, / у него такое расписание» [14, с. 315]; «Первого сентября / они входят в райские классы / и садятся за райские парты. / Белые. / *Ангелы*. / Донбасса» [15, с. 331].

Показательно и то, что эти образы не имеют характерных признаков – труб для извещения о Страшном суде, белых одежд (кроме отдельных случаев «белые ангелы Донбасса»), огненных мечей и т.д.

Таким образом, несмотря на то что образ ангела встречается в стихотворениях анализируемых сборников достаточно часто, тем не менее, он не насыщен библейским содержанием, образуя *мотив невинно убиенных людей, чистых и невинных*.

Образ **Креста** встречается в анализируемых текстах в качестве мотивообразующего достаточно часто. Святой Крест – религиозный символ Христианства, свидетельство искупительной Жертвы Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, Спасителя мира, претерпевшего мученическую смерть за грехи всего человечества через распятие на Кресте. «В Евангелии от Иоанна понятие "вознесения" как части процесса прославления связано с распятием Иисуса. Здесь крест символизирует победу. В образ креста Павел привнес богословский смысл, его интересовало прежде всего спасительное значение креста как символа искупления (воссоединения), а не историческая реконструкция события. Страдание и смирение Иисуса на кресте Павел рассматривал как проявление послушания, благодаря которому было достигнуто искупление (избавление). Мысли Павла о кресте, в частности о распятии Мессии, не соответствовали общепринятым представлениям о спасении в греко-римской и иудейской религиях. Это, скорее, было выражением божественной мудрости. Крест стал связываться не только со смертью Иисуса, но и, что более важно, со всеми составляющими христианского спасения. В образе креста раскрываются сила и мудрость Бога. Крест – яркий символ всеохватывающего примирения: он устранил разрыв между человеком и Богом, разрушил преграды между иудеями и язычниками и восстановил все мироздание» [18, с. 561].

Образ креста образует мотивы защиты, человек ждет защиты от Бога, крест как символ Бога: «Вчерашняя школьница с чертами иконописными, / неумело *крестясь*, закроет собой колыбель» [15, с. 158]; «Её платьице – бедность мрачная, / её *крестик* – металл да нить» [15, с. 270]; «Да это же бес в маскировке: плоть, синие жилы, / всё как у всех – комар на лице простом.../ На цепь его посадить, под требник Петра Могилы / склонить с заклинательными молитвами и *крестом!*» [15, с. 243]; «Пальцы мои бесколечные / *крестят* небо над городом. / А за кровавою речкою – вороны, вороны...» [15, с. 290]; «За спиною две сотни жизней, / на груди православный *крест*» [15, с. 295]; «С нами *крестная сила* и сила дедов и отцов, / перемолотых бойней и временем верных бойцов, / беспокойных, обиженных наших живых мертвецов / с чёрно-белым лицом» [14, с. 331], а также *мотивы мученической смерти, пути страдания, по которому идут воины и все, кого коснулась война* (мученическая смерть и путь страдания соотносимы со смертью Христа на кресте): «Он один как перст, Он несёт свой *крест* /и будет на нём распят [15, с. 212]; «А мы войны святые дети, / а мы войны священный *крест* / несём и,

в общем-то не ропщем» [15, с. 285]; «Иверский монастырь. / Смятый прилётом *крест*. / Смерть после смерти: ты / умер, но не воскрес, смертью смерть не поправ» [14, с. 289]; «Торчат, чернея дымоходы, / как в небо перст. / День ото дня и год от года / неси свой *крест*» [14, с. 296].

В период Великой Отечественной войны в стихотворных текстах после долгого периода атеизма и космополитизма появился символ Креста как первый и главный для русского православного человека. Мы видим этот образ в военных стихотворениях К. Симонова «Как будто за каждую русской околицей, / *Крестом* своих рук ограждая живых, / Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся / За в Бога не верящих внуков своих. // Ты знаешь, наверное, все-таки Родина – / Не дом городской, где я празднично жил, / А эти проселки, что дедами пройдены, / С простыми *крестами* их русских могил» [17, с. 120].

Вера русского народа во всё её величии проявилась в Великую Отечественную войну, именно она сделала русского солдата освободителем от фашизма и защитником. Ведь именно крест – «Крест, хранитель всея вселенная, крест, красота Церкви: крест, царей держава: крест, верных утверждение: крест, ангелов слава, и демонов язва» (Светилен Кресту) – с русским солдатом, с русским народом на его страдальческом пути: «Свое израненное тело / Уже я нес в огонь атак. / Тебе Россия петь велела? / Я ей не изменю и так. // Скажи ей про меня: не станет / Солдат напрасно отдыхать, / Как только раны чуть затянет, / Пойдет солдат на бой опять. // Скажи ей: не ища покоя, / Пройдет солдат свой *крестный* путь. / Ну, и сыграй еще такое, / Чтоб мог я сердцем отдохнуть...» (К. Симонов «Слепец», [17, с. 143]). Здесь мы видим общность мотивов поэзии Великой Отечественной войны и современной военной поэзии о специальной военной операции, объединенных образом Креста – русский солдат отдаёт свою жизнь за свой народ, проходя мученический путь, принося себя в жертву.

В стихотворениях сборников интересным образом модифицируется образ **Марии**. Сохраняя ценностно-смысловую организацию, он наполняется современным содержанием. Используется именно имя – Мария, а не Богородица, чтобы максимально приземлить образ, соотнести его с образом простой женщины. Этому способствуют и бытовые детали, например: «С холма открывается город *Марии*: / приморские липы в начале тепла. / Мы только недавно с тобой говорили / про город, откуда *Мария* ушла. / *Мария* ушла до начала обстрела, / схватила детей, повязала платок. / Она, получается, чудом успела, уборку и борщ отложив на потом» [15, с. 122]; «И *Мария*, шахтёрская дочь, / словно маленький загнанный зверь, / всё стоит и стоит у окна, / а в окне пустота, краснота. / И надломлены руки её, / и не снять уже ими бельё. / И предчувствие скорой беды, / словно запах гниющей воды» [15, с. 282].

Как отмечается в Словаре «Образы, чаще всего ассоциирующиеся с Марией, относятся к разным сторонам Её жизни: ангел, явившийся Ей при благовестии; послушание, выразившееся в заявлении: «Да будет Мне по слову твоему»; девственность; жених и муж Иосиф; тот факт, что Она родила в сарае и положила новорожденного в ясли; бегство в Египет на осле и страдания у креста. Предание, возвышающее Марию как единственного Человека над всем обычным человечеством и даже человечеством как таковым, упускает из виду главное. Согласно новозаветным рассказам, Мария отнюдь не выделяется из числа обычных женщин. Она не Царица Неба, не женский символ в Троице и не богиня. Она не служит олицетворением матриархальных отношений или плодородия. У Нее нет никаких титулов или особой власти на небе. Она простая женщина, ответившая с верой на уникальное в своем роде призвание. На самом деле именно обычность делает Её столь необычной. Нам следует

помнить о Ней как о «благословенной между женами», олицетворяющей добродетели, которые, если не считать рождения Спасителя мира, доступны любой женщине. В Своем качестве Обычной Женщины Она исполняет множество ролей – смиренной Служительницы Бога, идеальной девственницы, образцово преданной матери, ученика Христа, соучастницы страданий Христа» [18, с. 601].

Мария олицетворяет собой образ скорбящей Матери, находившейся рядом с Сыном, когда Он подвергался мучениям и страданиям на кресте. Именно этот образ Обычной Женщины, Обычной Матери в анализируемых нами стихотворениях формирует *мотив материнской любви, мотив материнской скорби по страдающему сыну, мотив матери, потерявшей сына*: «Цветное фото; «не рыдай Мене, Мати, / Зрящи во гробе»: смерть была прежде» [15, с. 79]; «Имя горькое твоё – *Мария*, / имя твоё *убийственное*» [15, с. 290]; «Сержант Смирнов / смотрел на это дело / И удивлённо / презирал печаль, / А рядом с ним / *Мария* песню пела, качаясь как солдатская медаль» [15, с. 173]; «Кто читает эти чёртовы сводки? / Налей мне водки, промой мои раны, / мы с тобой в подвале сидим, как в подводной лодке, / имени русой *Марии*, имени плачущей Анны» [15, с. 269]; «Эта девочка – достоверная, / как война, что в моём окне. / На ладонях кресты да линии, на глазах пелена дождя, / эту девочку звать *Марию*. / И она на две трети я» [15, с. 270]; «Приносили его на щите, / и *Мария* губами к щеке / припадала, и плакала мать: «Положите его на кровать!» / Он был хладен, безмолвен и сер, / и был день – беспросветный четверг» [15, с. 284]; «Воронки, вороньё, война... / *Мария* – дочь степи донецкой, / несчастный ангел бытия, / лишённый ангельского детства» [15, с. 285]; «Лицом сурова, черна глазами, / стоит *Мария* под образами, / в руке просвира – и голос сверху: «Оставь печали при входе в церковь!» / Крестись истошно, молись о мёртвых, / целебен воздух церковно спёртый. / Не плачь, *Мария*, молись, *Мария*, / молитва – та же анестезия» [15, с. 286]; «В степь *Мария* вырастает нервами, / в них одна на двоих душа. / Точным выстрелом – пулей глупою. / Смерть *Марии* теперь как мать. / Поле выслано будет трупами, / ночью станут их собирать [15, с. 289]; «И моя *Мария* – доченька Николаева – полушёпотом молится Богородице» [15, с. 292]; «Глаз *Марии* предельно зоркий, / музыкален девичий слух. / За спиной две сотни жизней, / на груди православный крест» [15, с. 295]; «А с неба не снег, а серые лепестки пепла. / *Мария* лежит, и горы над ней огромны, / но *Мария* не видит горы – она ослепла, / в растая хребтом в донецкие чернозёмы. / Она захлебнулась огнём, прикрывалась дымом, / ползла, а после бежала к густой зелёнке, / держала винтовку крепко, так держат сына, / младенца, завёрнутого в пеленки» [15, с. 300]; «А в Донецке цветёт магнолия / медовая бесконечная. / Много ль знаю о боли я, / много ль знаю о смерти я? / На бульваре торгует ландышами – / цветами из Красной книги – / просто женщина ненакрашенная. / Приглядишься – глаза *Марии*» [14, с. 350]; «Мы отходили. Медленно и больно. / И скорбный образ горловской *мадонны* / над нами плыл» [14, с. 329].

Следующая доминирующая лексема и мотивоформирующий образ – **Иисус, Спаситель (Спаситель на кресте)**.

В евангельских рассказах о крестных муках Иисуса били, от Него отвернулись и никто не вступился за Него; над Ним издевались и глумились, и в конце концов Он подвергся позору публичной казни в обнаженном виде. Он предстает Тем, Кто испытал самую мрачную и трагическую сторону жестокости, не проявляя при этом психологического настроения «жертвы». Он страдал, демонстрируя верность и негибимость, но понимал, что совершается насилие, и тем самым служил образцом надежды, что есть Бог, Которого глубоко волнуют страдания, несправедливость и боль. Он сопереживает нашим страданиям. Смерть Спасителя на римском кресте послужила парадоксальным Божьим средством осуществления спасения путем принятия на Себя

скорбей Израиля и мира. Образ Иисуса как Спасителя настолько тесно связан с Богом, что в Послании к Титу два образа сливаются в единый образ «великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». В распятии и воскресении Иисуса библейская история спасения достигла кульминационной точки. Возвращение Спасителя во славе есть «блаженное упование» церкви. Это будет моментом восстановления Спасителем всего сущего» [18, с. 424].

Образ Иисуса Христа реализует мотив мученической смерти, страдания, через которые проходят воины, поэтому в основном используется образ Спасителя, распятого на кресте, Христа с венцом, Христа во гробе: «И здесь плавится сталь, а живое убить непросто вот: / В каждом раненом дереве тень *Спасителя на кресте*» [15, с. 30]; «Жаркая молитва / образу *Христа*? / Наша с ними битва / будет непроста» [15, с. 129]; «А кому и эти слова / мои нипочём, / Пусть закроют / глаза и увидят *Христа* с бичом» [15, с. 166]; «Аrameйский глагол / По-пушкински / Жжёт сердца. / Пётр с Андреем / *Иисуса* слушают / Без конца» [15, с. 169]; «Тот, по чьей молитве Лазарь воскрес – верь не верь, но так говорят, – Он один как перст, Он несет свой крест / и *будет на нём распят*» [15, с. 212]; «Две тысячи лет *Он* один ходил, / а сегодня ведёт десант» [15, с. 212]; «И Георгий вознёс копьё, / и разящее остриё / отливает огнём и дымом. / Где венец не снимал *Христос* / из осколков кованых роз / и земля ходуном ходила, / все, кто рос на войне, – герой. / Все, кто пали, пополнят строй / ополчения Михаила» [15, с. 396]; «За Донбасс! На иконе там / у рыдающего *Христа* / на щеках высыхают слёзы» [15, с. 396]; «Эх, Родина, уснут в твоей утробе / смиренные, яко *Христос* во гробе, / солдаты, погибавшие за нас» [14, с. 329]; «И, значит, сегодня я *буду распят*» [14, с. 378]; «Трофей надвину на глаза: «*Христос* меня храни!»» [14, с. 416].

Таким образом, несмотря на то что образ Иисуса Христа многогранен, в анализируемых текстах представлена только одна из его ипостасей – Христос как мученик за веру, Христос Спаситель, при этом реализуется мотив мученической смерти. Образ воина соотносится с образом Христа.

В стихотворениях сборников встречаются образы Каина и Авеля. О Каине в Ветхом завете сказано следующее. Однажды **Каин и Авель** принесли жертву Богу. Каин принес в жертву плоды земли, а Авель – первородного овна из своего стада. Но Авель приносил жертву с верою в обещанного Спасителя и с молитвой о помиловании, а Каин приносил ее без веры и смотрел на нее, как на свою заслугу перед Богом. Поэтому жертва Авеля была принята Богом, а жертва Каина – отвергнута. Увидев предпочтение, оказанное брату, и видя в нем явное обличение своих «злых дел», Каин сильно огорчился, и омраченное лицо его поникло. На нем появились зловещие черты. Но милосердный Бог, желая, чтобы Каин исправился, предостерег его от злого дела. Каин не послушался Божьего призыва и отворил греху дверь своего сердца. Зазвав своего доверчивого брата в поле, он убил его, – совершив невиданное еще землею злодеяние. Страшное преступление, которое впервые внесло в порядок природы смерть и разрушение, не могло остаться без наказания.

«Где Авель, брат твой?» – спросил Господь Каина. «Не знаю, разве я сторож брату моему?» – с дерзостью отвечал убийца. В этом ответе можно видеть, какой страшный шаг вперед сделало зло со времени падения прародителей. Эта дерзость, это бесстыдное отрицание не допускали возможности дальнейшего испытания Каина, и Господь произносит ему приговор: «...Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле» [16].

Имя Каина навсегда и неразрывно связано с братоубийством, необузданным гневом, образом проклятого скитальца. Авель веками остается символом послушания и праведности по вере. Он символизирует тех, кто погиб за праведные дела, невинных мучеников, пострадавших за свою преданность Богу.

Эти смыслы воплощены поэтами в ряде стихотворений сборников, в них представлен библейский мотив убийства Авеля братом его Каином, где образ Каина формирует мотив предательства: «Только б не было поздно, на чашу весов небесных / Не легло бы предательство *каиновой печатью*, / И не стало б в земле от могил свежесвырытых тесно» [15, с. 27]; «Помнишь, *Каин*, я спросил, где твой брат? / Ты расстреливал как раз тот парад, / Где фильтрованный «Азов» / После каялся с азов, / Только не было дороги назад» [15, с. 56]; «В дни мира приулягутся под спудом, / в дни смуты зачинают новый рух: / предательства, братоубийства, блуда – / един в трёх лицах – *Каин*, Хам, Иуда, / тень Святополка и Нечистый дух» [15, с. 229]; *мотив братоубийственной войны*: «Где мать – вдовица, а дочь – сиротка, / где *брат* *вгрызается брату* в глотку» [15, с. 286]; «А я живой, у меня жена и сын, / и мечта о мире, в котором *Каин Авеля* не убил» [14, с. 229]; «Ну подсаживайтесь, что ли ко мне: / *Каин* слева, *Авель* справа – под бок, – / Говорил на небе Бог, / Говорил усталый Бог, – / Перетрём о восьмилетней войне» [15, с. 56]; образ Авеля – *мотив противостояния силам зла*: «*Авель* помнит, что всюду *Каины*, / только высунешься – убьют» [15, с. 283]; *мотив погибающих за праведные дела, невинных мучеников*: «*Каин* финку на поднос, / *Авель* хлебушка принёс» [15, с. 56]; «Взял клинок убитый *Авель* в скорбех: / Как же мне тебя теперь возлюбить? / Как о мире вострубить? / Разве хлеба нарубить? / Чтобы досыта хватало на всех. / Чтобы Господа хватало на всех» [15, с. 57].

Таким образом, образы Каина и Авеля, воплощающие в мировой культуре в первую очередь образ предательства, более подлого и жестокого от того, что брат убивает брата, формируют и в стихотворениях *мотив предательства, мотив братоубийственной войны, мотив противостояния силам зла (Авель), мотив погибающих за праведные дела, невинных мучеников (Авель)*, реализуя в полной мере традиционный библейский мотив. Как отмечает Ю. В. Матвеева в статье «Поэзия Донбасса как документ и свидетельство» мотив братоубийства стал одним из постоянных в донбасской поэзии, «обращенной одновременно и к архетипическим, и к этническим, и к социально-историческим ее корням» [10, с. 17].

Образ **дьявола** также становится мотивообразующим в ряде стихотворений сборников. Дьявол это – падший ангел, восставший, по причине гордости, против Бога и в результате утративший своё высокое ангельское достоинство; сатана, глава падших духов. Злая деятельность дьявола, направленная на искушение людей, попускается Богом, в том числе, ради определения их свободной воли к добру. Дьявол всегда желает человеку только зла, его цель – гибель человека.

По свидетельству Св. Писания, начало греха идет от дьявола. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». «Падение для ангелов то же, что смерть для людей. Ибо после падения для них нет покаяния, как и для людей оно невозможно после смерти», пишет преп. Иоанн Дамаскин. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его» [18, с. 1024].

Дьявол становится «князем мира сего» через свою власть над людьми, отпавшими от Бога. Человек не может существовать автономно в духовном плане, либо он исполняет благую волю Бога, либо отдаёт себя во власть дьявола [16]. В Новом Завете мы видим множество образов и имен сатаны как главного врага Бога. Именно это представление реализуется в стихотворениях сборников, воплощая *мотив праведной войны против*

вселенского Зла, воплощенного в образе Сатаны, дьявола, поднимая военно-политическое противостояние на другой, духовный, уровень, придавая всему происходящему сакральный смысл: «Раздралась завеса, и тьма окрест, / и камень гробов разъят. / Но Иуда выдаст, а дьявол съест, / и Он отправится в ад» [15, с. 212]; «Когда исчадий Сатаны / оскал кровавый, / и что ни день кошмар войны / приходит в яви» [14, с. 319]; «Все м ховаться в погреб / и читать Псалтырь, / вон идёт их подлый / главный их утырь» [15, с. 128]; «С чьей помощью готовил Сатана / её паденье и её закланье?» [15, с. 230]; «Только я всё равно не забуду, не имею права, / как приходил к нам дьявол. / Переодетый. / Как однажды с нами случилось не Божье лето, / а Страшный суд» [15, с. 316].

В связи с этим интересен и мотивоформирующий образ **Страшного суда**, возникающий в ряде стихотворений. Поскольку Страшный Суд – последний, всеобщий Суд Божий над миром, который состоится при втором Пришествии Господа Иисуса Христа (при этом все мертвые люди воскреснут, а живущие изменятся и каждому будет определена вечная участь по его делам, словам и помышлениям в восприятии воюющих людей он уже наступил или вот-вот наступит, ведь то, что происходит сейчас на земле – это уже суд, и мы предстали перед Иисусом Христом, где будем судимы сообразно с делами своими. Страшный суд – это завершающий этап земной истории, которую творит человечество в целом и каждый человек в отдельности. Этот мотив, на наш взгляд, и реализуется через образ Страшного суда – *война как движение к концу земного существования*: «Частоколы да бурелом, / заминированы окраины, / человеческий Страшный суд» [15, с. 283]; «Только я всё равно не забуду, не имею права, / как приходил к нам дьявол. / Переодетый. / Как однажды с нами случилось не Божье лето, / а Страшный суд» [15, с. 316]; «Так снизойдёт ли благодатный? / Нет, губительный – на Страшный суд / они придут, верша расплату: / и те, ко был убит когда-то, / и те, кого ещё сожгут» [15, с. 394]; «мать, сыра-земля, / не выдавай меня, / верная до последнего вздоха, / и после него верна: / примешь всегда / и сына, и дочь, / всё, чем могла помочь, – / принять, спрятать-схоронить / до Страшного суда» [14, с. 285].

Таким образом, в сборниках «Великий блокпост. Антология донбасской поэзии 2014 – 2022 гг.» и «Поэзия русского лета» нами были проанализированы наиболее частотные мотивоформирующие образы – Бог, Крест, ангел, Мария (Богородица), Христос, Каин и Авель, диавол (антихрист, сатана, зверь) и др. и выявлены связанные с ними мотивы.

Наиболее частотные образы в стихотворениях анализируемых сборников – *Бог, Господи, Боже, Господь, молитва* и производные – образуют мотив общения человека с Господом, неразрывной связи с ним, мотив защиты, мотив надежды на спасение, на то, что вера в Бога может победить страх смерти, при всех физических и нравственных страданиях, в условиях нечеловеческого существования не потерять человеческого лица, остаться человеком, образом Божиим на земле. Образ *ангела* встречается в стихотворениях анализируемых сборников достаточно часто, тем не менее он не насыщен библейским содержанием, образуя мотив невинно убиенных людей, чистых и невинных. Святой Крест – религиозный символ Христианства, свидетельство искупительной Жертвы Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, Спасителя мира, претерпевшего мученическую смерть за грехи всего человечества через распятие на Кресте. Образ *креста* образует мотивы защиты – человек ждет защиты от Бога, крест как символ Бога. Обнаруживается общность мотивов поэзии Великой Отечественной войны и современной военной поэзии о СВО, объединенных образом Креста – *русский солдат отдаёт свою жизнь за свой народ, проходя мученический путь, принося себя в жертву*.

В стихотворениях сборников интересным образом модифицируется образ *Марии*. Сохраняя ценностно-смысловую организацию, он наполняется современным содержанием. Используется именно имя – Мария, а не Богородица, чтобы максимально

приземлить образ, соотнести его с образом простой женщины. Мария олицетворяет собой образ скорбящей Матери, находившейся рядом с Сыном, когда Он подвергся мучениям и страданиям на кресте. Именно этот образ Обычной Женщины, Обычной Матери в анализируемых нами стихотворениях формирует мотив материнской любви, мотив материнской скорби по страдающему сыну, мотив матери, потерявшей сына. Образ Иисуса Христа реализует мотив мученической смерти, страдания, через которые проходят войны, поэтому в основном используется образ Спасителя, распятого на кресте, Христа с венцом, Христа во гробе. Несмотря на то, что образ Иисуса Христа многогранен, в анализируемых текстах представлена только одна из его ипостасей – Христос как мученик за веру, Христос Спаситель, при этом реализуется мотив мученической смерти. Образ война соотносится с образом Христа.

Образы Каина и Авеля, воплощающие в мировой культуре в первую очередь образ предательства, более подлого и жестокого от того, что брат убивает брата, формируют и в стихотворениях мотив предательства, мотив братоубийственной войны, мотив противостояния силам зла (Авель), мотив погибающих за праведные дела, невинных мучеников (Авель), реализуя в полной мере традиционный библейский мотив.

Дьявол становится «князем мира сего» через свою власть над людьми, отпавшими от Бога. Человек не может существовать автономно в духовном плане, либо он исполняет благую волю Бога, либо отдаёт себя во власть дьявола. В Новом Завете мы видим множество образов и имен сатаны как главного врага Бога. Именно это представление реализуется в стихотворениях сборников, воплощая мотив праведной войны против вселенского зла, воплощенного в образе Сатаны, дьявола, поднимая военно-политическое противостояние на другой, духовный, уровень, придавая всему происходящему сакральный смысл. В связи с этим интересен и мотивоформирующий образ Страшного суда, возникающий в ряде стихотворений – война как движение к концу земного существования.

Не меньший интерес представляют и другие образы – Рождество, Пасха, Троица, архангел, небеса, рай, икона, Сын (Младенец), апостол (апостолы), Лазарь, Иуда, грех, Хам, Анна, Левиафан, святые, ладан, Серафим, потоп, Ной, ковчег, Вифлеем, Адам и Ева – не менее интересны, поэтому исследование современной поэзии о специальной военной операции в данном аспекте представляется перспективным.

Христианские мотивы в проанализированных стихотворных текстах при всех своих модификациях обращены к традиционной христианской основе, узнаваемы и важны для любого русского человека. Насыщенность христианскими мотивами современной военной поэзии о специальной военной операции поднимает поэзию на другой уровень, поднимая и развивая христианские идеи, кроме того, наличие в текстах основополагающих христианских образов говорит о понимании авторами справедливости и праведности войны против вселенского Зла, воплощенного в образе Сатаны, дьявола, что поднимает военно-политическое противостояние на другой, духовный, уровень, придавая всему происходящему сакральный смысл.

Христианские мотивы в современной военной поэзии о СВО позволяют увидеть происходящее сегодня в контексте вечности, полнее выразить трагичность происходящего с Россией и надежду на ее духовное возрождение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Веселовский А.Н. Историческая поэтика [Текст] / Ред., вступит. статья Ист. поэтика А.Н. Веселовского и прим. В.М. Журмунского; Ин-т лит. Акад. наук СССР. – Ленинград : Гослитиздат, 1940. – 648 с.

2 Православная вера. – 2022. – № 21 (713), ноябрь. – С. 2.

- 3 Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века / Б. М. Гаспаров. – М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1993. – 304 с.
- 4 Есаулов, И. А. Русская классика. Новое понимание [Текст] / И. А. Есаулов ; М-во образования и науки Российской Федерации, Российский православный ун-т, Центр литературоведческих исслед. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2012. – 448 с.
- 5 Захаров, В. Н. Русская литература и христианство // Евангельский текст в русской литературе XVIII – XX вв. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. – Петрозаводск, 1994. – С. 5 – 12.
- 6 Краснова, Н. А. К проблематике анализа системы мотивов художественного произведения // Известия Самарского научного центра РАН. 2008. №6-1. – С.245 – 250.
- 7 Любомудров, А. М. Церковность как критерий культуры // Христианство и русская литература. Сб. 4. – СПб: Наука, 2002. – С. 87 – 109.
- 8 Маркович, В. М. О лирико-символическом начале в романе Лермонтова «Герой нашего времени» / В. М. Маркович // Известия АН СССР. Серия литература и язык. 1981. – Т.40. – №4. – С. 291 – 302.
- 9 Матвеева Ю. В. Поэзия Донбасса как документ и свидетельство // Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры. – 2023. – Т. 29, № 2. – С. 5 – 20.
- 10 Мокиенко В. М. Библийские мотивы в современной поэзии Донбасса / В.М. Мокиенко // Quaestio Rossica. – 2017. – Т. 5, № 2. – С. 552 – 566.
- 11 Потапчук Е. Ю., Потапчук В. В. Образы войны в поэтическом сборнике «Поэзия русского лета» // Язык как структура и дискурсивная практика. – 2024. – №1 (4). – С.59 – 66.
- 12 Силантьев, И. В. Поэтика мотива / И.В. Силантьев ; отв. ред. Е.К. Ромодановская. – М.: Яз. славян. культуры, 2004. – 294 с.
13. Хализев, В. Е. Теория литературы / В.Е.Хализев. – 3. изд., испр. и доп. – Москва : Высш. шк., 2002. – 436 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- 14 Великий Блокпост: антология донбасской поэзии 2014 – 2022 гг. / Сост. Анна Ревякина. – СПб.: Питер, 2023. – 432 с.
- 15 Поэзия русского лета. – Москва : Эксмо, 2023. – 408 с.
- 16 Православная энциклопедия «Азбука веры» <https://azbyka.ru/dictionary> (дата обращения 26.08.2024)
- 17 Симонов, К. М. Стихотворения и поэмы. - Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1982. – 622 с.
- 18 Словарь библейских образов: [Справочник] / Под общ. ред. Лиланда Райкена, Джеймса Уилхойта, Тремпера Лонгмана III ; ред.-консультанты: Колин Дюриес, Дуглас Пенни, Дэниел Рейд ; [пер.: Скороходов Б.А., Рыбакова О.А.]. - Санкт-Петербург : Библия для всех, 2005. - 1423 с.
- 19 Словарь литературоведческих терминов / Под ред. Л.И.Тимофеева и С.В.Тураева. – М.: 1974. – 514 с.
- 20 Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы. Экспериментальное издание / под ред. Е. К. Ромодановской. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2003. – С. 11 – 63.

REFERENCES

1. Veselovsky, A. N. (1940). Istoricheskaya poetika. [Historical poetics] (pp. 3-37). Leningrad : Goslitizdat. (In Russian)
2. Gazeta Pravoslavnaya vera. (2022). [The newspaper Orthodox Faith], 21 (713), November. (In Russian)
3. Gasparov, B.M. (1993). Literaturnye lejtmotivy. Oчерki po russkoj literature XX veka. [Literary leitmotives. Essays on Russian literature of the XX century] (pp. 28 – 83). Moscow: Nauka. Publishing company "Oriental Literature". (In Russian)
4. Yesaulov, I. A. (2012). Russkaya klassika. Novoe ponimanie. [Russian classics. A new understanding] (pp. 4 – 446). St. Petersburg : Alethea. (In Russian)
5. Zakharov, V. N. (1994). Evangel'skij tekst v russkoj literature XVIII – XX vv. Citata, reminiscenciya, motiv, syuzhet, zhanr. [The Gospel text in Russian literature of the XVIII – XX centuries. Quote, reminiscence, motive, plot, genre] (pp. 5 – 12). Petrozavodsk. (In Russian)
6. Krasnova, N. A. (2008). K problematike analiza sistemy` motivov xudozhestvennogo proizvedeniya. [On the problems of analyzing the system of motives of an artistic work] (pp. 245 – 250). Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. №6 – 1. (In Russian)

7. Lyubomudrov, A. M. (2002). Xristianstvo i russkaya literature [Christianity and Russian literature] (pp. 87 – 109). St. Petersburg: Nauka. (In Russian)
8. Markovich, V.M. (1981). O liriko-simvolicheskom nachale v romane Lermontova «Geroj nashego vremeni». [About the lyrical and symbolic beginning in Lermontov's novel "The Hero of Our Time"]. Izvestia of the USSR Academy of Sciences. Literature and Language series, 4, 291 – 302. (In Russian)
9. Matveeva, Yu. V. (2023). Poe`ziya Donbassa kak dokument i svidetel`stvo. [Poetry of Donbass as a document and evidence]. Proceedings of the Ural Federal University. Ser. 1, Problems of education, science and culture, 2, 5 – 20. (In Russian)
10. Mokienko, V. M. (2017). Biblejskie motivy v sovremennoj poezii Donbassa. [Biblical motifs in modern poetry of Donbass]. Quaestio Rossica, 2, 552 – 566. (In Russian)
11. Potapchuk E. Yu., Potapchuk V. V. (2024). Obrazy` vojny` v poe`ticheskom sbornike «Poe`ziya russkogo leta. [Images of war in the poetry collection "Poetry of the Russian Summer"] (pp. 59 – 66). Language as a structure and discursive practice. – №1 (4). (In Russian)
12. Silant`ev, I. V. (2004). Poe`tika motiva. [The poetics of the motif]. (pp. 4 – 292). – M.: Yaz. Slavyan. Culture. (In Russian)
13. Xalizev, V. E. (2002). Teoriya literatury`. [Theory of literature]. (pp. 4 – 436). Moscow: Higher School. (In Russian)

Поступила в редакцию 20.10.2024 г.

CHRISTIAN MOTIVES IN MODERN MILITARY POETRY ABOUT SPECIAL MILITARY OPERATION

O.N. Provatorova

The article examines Christian motives in modern war poetry about the special military operation, which, on the one hand, continues the traditions of war poetry and, at the same time, is an innovative phenomenon within the framework of the modern literary process. The relevance of the study is due to the fact that at present, literary criticism is interested in studying Russian literature in the context of the Orthodox spiritual tradition. In the process of the texts analysis, various methods and techniques have been applied, among them are analysis and synthesis, a continuous sample of lexemes for analysis, literary, cultural, and religious commentary. Christian motives found and interpreted by the author have been systematized and analyzed in accordance with the frequency of use in poetic texts. A special attention is paid to the most frequent motive-forming images, i.e. God, Cross, angel, Mary (Mother of God), Christ, Cain and Abel, the devil (antichrist, Satan, beast), etc. and the related motives. Conclusions have been made about the specifics of Christian motives in the poems of the collections The Great Checkpoint. An Anthology of Donbass Poetry 2014-2022. 2nd ed. - St. Petersburg: Lira Publishing House, 2023 and PoeZiya russkogo leta. - Moscow: Eksmo, 2023.

Key words: motive, Christian motives, image, modern war poetry, Orthodoxy, spirituality, God, Cross, angel, Mary (Mother of God), Christ.

Проваторова Ольга Николаевна.

Кандидат филологических наук.
Оренбургский государственный университет,
Российская Федерация, г. Оренбург.
Доцент кафедры русской филологии и методики
преподавания русского языка.
ORCID 0009-0006-2251-7109.
E-mail: olgaprovatorova@yandex.ru.

Provatorova Olga Nikolaevna.

Candidate of Philology.
Orenburg State University, Russian Federation,
Orenburg.
Associate Professor at Russian Philology Department.
ORCID 0009-0006-2251-7109.
E-mail: olgaprovatorova@yandex.ru.